

CHIȘINĂU – BRAȘOV: PRIETENIE FOTBALISTICĂ

Chișinău – Brașov: Football friendship

CZU:
DOI:

Andrei PRODAN

Jurnalist, istoric,
secretar general al ziarului „Moldova Suverană”
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9361-7956>
E-mail: andreiprodan1971@gmail.com

Summary. The article describes the evolution of the confrontations on the football field between the Chișinău and Brașov teams that started 86 years ago. In 1956, the flag-team of Moldova played the first international match against the club from Brașov. In the 21st century, the football friendly relations between the two localities intensified after players and coaches from the two banks of the Prut river played for clubs from Romania or the Republic of Moldova.

Key words: Mihai Viteazul Chișinău, Colțea Brașov, Burevestnik Chișinău, Steagul Roșu Brașov, football, international matches.

Prietenia fotbalistică dintre aceste două orașe datează de aproape 90 de ani. Pentru prima dată cluburile din Chișinău și Brașov s-au întâlnit pe terenul de fotbal pe data de 15 iulie 1928. Atunci, pe stadionul ONEF din București, în prezența a circa 3 000 de spectatori, s-au confruntat formațiile Mihai Viteazul Chișinău și Colțea Brașov.

Partida conta pentru semifinalele campionatului României (în acea perioadă întăietatea țării se desfășura în sistem eliminatoriu între campioanele de regiuni). Astfel, reprezentanta Transilvaniei după un meci dramatic a învins campioana Basarabiei cu scorul de 6-4 (3-2).

Chișinăuienii au deschis scorul deja în min. 2 prin Vasilevschi. Însă la pauză rezultatul era de 3-2 în favoarea brașovenilor, pentru care au marcat Kemeny și Gruber (de două ori). La scorul de 2-1 golul egalizator l-a reușit Petea Vâlcov.

În repriza secundă atacantul brașovean Hecht a realizat un hat-trick. Pentru Mihai Viteazul au înscris Eugen Svetcovschi și Petea Vâlcov (ulterior ambii au evoluat la formațiile bucureștene Rapid, respectiv, Venus).

Adversarele au jucat în următoarele componente:

Colțea: Loebel – Balint, Kolumban – Csajka, Torok, Hrehuss – Peterffy, Hecht, Kemeny, Gyebrowski, Gruber.

Mihai Viteazul: Lederman – Perpeliuc, Svetcovschi – Micinik, Cuschin, Murea – Vasilevschi, Antoniu, Dranker, P. Vâlcov, Stilijenco.

După meci „Gazeta Sporturilor” a scris: „În general, Colțea a prezentat o echipă a cărei superioritate se oglindește în mod corect în rezultatul final. Mihai Viteazul se poate consola că a făcut publicului bucureștean una din cele mai bune impresii. Vâlcov III a atras atenția în mod deosebit”.

*Echipa Mihai Viteazul Chișinău, participantă în această componență în campionatul României la fotbal la mijlocul deceniului al treilea al secolului XX.
Jos: Buzea, un copil, Sabatin, Colea Vâlcov, Petea Vâlcov, Dranker (Zubeik), un copil.
La mijloc cei 3: Lăpușner (Terek), Vasile Vâlcov, Murea.
Cei 3 de sus: Perpeliuc, Jukovski, Svetkovski. Ultimul din dreapta (civil) avocat-notar GROSU, președintele clubului.*

Fig 1. Echipa Mihai Viteazul Chișinău

În acea ediție Colțea a câștigat titlul de campioană (primul și deocamdată ultimul pentru o formație din Brașov), învingând în finală Jiul Lupeni (3-2). Golul doi pentru echipa din Lupeni l-a marcat atacantul Iosif Kilianovitz, fost jucător la Fulgerul Chișinău¹.

După cel de Al Doilea Război Mondial Basarabia a fost încorporată în Uniunea Sovietică.

Abia la mijlocul anilor 1950, după moartea lui Iosif Stalin și începutul „dezghețului” hrușciovist, relațiile (inclusiv și cele sportive) dintre România și RSS Moldovenească au început a se normaliza.

Astfel, a devenit posibilă și disputarea unei partide amicale de fotbal dintre Burevestnik (actuala Zimbru) Chișinău și Energia-Steagul Roșu (viitoarea FCM și FC Brașov) Orașul Stalin (în perioada 8 septembrie 1950 – 24 decembrie 1960 acest vechi oraș românesc a purtat numele odiosului conducător comunist).

Este interesant că ascensiunea ambelor echipe spre culmile gloriei fotbalistice a început aproximativ în aceeași perioadă.

În 1955, Burevestnik (în traducere din limba rusă – *petrel*) a devenit câștigătoarea uneia din seriile diviziei a doua a campionatului URSS². După aceasta formația din Chișinău timp de nouă ani a evoluat în eșalonul superior al fotbalului sovietic care în acea vreme era o forță pe plan european și mondial. E destul să amintim că în 1956 selecționata Uniunii Sovietice a devenit campioană olimpică, în 1960 a câștigat prima Cupă a Europei (apropos, golul

¹ Mircea Angelescu, Dan Ov. Cristea, *Istoria fotbalului românesc, Vol. I, perioada 1909 – 1944*, București, Editura Coprint Grupul Media PRO, 2009, p. 123; Ion Valer Xenofontov, *Viața sportivă în Chișinăul interbelic*, in: *Akademios. Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă*, 2022, nr. 4(67), pp. 91-92.

² Юрий Кошель, *Футбол в СССР 1936 – 1991 годы. Официальные матчи команд мастеров. Том I, 1936 – 1964 годы*, Калининград Московской области, Изд. «Луч-1», 1993, p. 129.

Fig. 2. Colțea Brașov – campiona României în sezonul 1927/28. Fotografie realizată în fața sediului Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmisegetuza”. Sursa: story.casasfatului.ro

victoriei din finala cu Iugoslavia l-a marcat Victor Ponedelnik, jucătorul care primii pași în fotbal i-a făcut la Chișinău, pe când tatăl lui era redactor-șef adjunct la ziarul „Sovetskaia Moldavia”³), iar peste patru ani a fost vice-campioană continentală. În 1958 și 1962 „sbornaia” a ajuns în sferturile de finală ale CM din Suedia și Chile.

Steagul Roșu a promovat în Categoria A (actuala Liga 1) în toamna anului 1956, când a reușit să câștige seria a II-a a Categoriei B la o diferență de 13 (!) puncte față de a doua clasată, Progresul CPCS București⁴. Cea mai bună performanță în campionat (locul doi) a obținut-o în ediția 1959/60⁵, iar peste un an a devenit prima echipă românească de fotbal ce a reușit să câștige un trofeu internațional, Cupa Balcanică⁶. Toate aceste succese le-a obținut sub bagheta legendarului antrenor Silviu Ploșteanu⁷, cel care a condus destinele clubului brașovean mai mult de 20 (!) de ani. De menționat că în perioada interbelică el a evoluat în atacul clubului Venus București alături de basarabeanul Petea Vâlcov.

³ Виктор Понедельник, *Исповедь центрального нападающего*, Москва, 4-й филиал Воениздата, 1997, p. 11.

⁴ Romeo Ionescu, *Enciclopedia fotbalului românesc 1900–2000*, Vol. I, Ploiești, Editura Premier, 2000, p. 95.

⁵ Mircea Angelescu, Dan Ov. Cristea, *Istoria fotbalului românesc, Vol. II, perioada 1944–2009*, București, Editura Coprint Grupul Media PRO, 2009, pp. 162-163.

⁶ Romeo Ionescu, *Enciclopedia fotbalului românesc 1900–2000*, Vol. I, Ploiești, Editura Premier, 2000, p. 326.

⁷ Mihai Ionescu, Răzvan Toma, Mircea Tudoran, *Fotbal de la A la Z: fotbalul românesc de-a lungul anilor*, București, Editura Mondocart Pres, 2001, p. 297.

Fig. 3. Burevestnik-1956 (de la stânga la dreapta): Korotkov, Bulkin, Danilov, Goloșciapov, Falomeev, Butilkin, Mirgorodski, Liovkin, Markevici, Eremeev, Muhortov.

La sfârșitul verii anului 1956 Energia-Steagul Roșu a întreprins primul turneu internațional în fosta URSS, unde a disputat trei partide amicale.

Primul meci „stegarii” l-au susținut în compania formației DO (Dom Ofițerov = Casa Ofițerilor) Odesa. Partida s-a disputat la 31 august, pe stadionul Pișcevik, în prezența a 30.000 de spectatori, și s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea oaspeților. Autorul golurilor brașovene a fost Emanoil Hașoti (min. 23 și 34). Pentru gazde a înscris Boris Bahmutov (min. 65), atacantul care a evoluat la echipa din Chișinău în perioada 1953 și 1957–1958. „Întâlnirea a decurs într-o atmosferă sportivă prietenească. Cele 90 de minute ale meciului au fost pline de momente interesante”, a scris presa vremii⁸.

Cu toate că în acea perioadă ziarele erau mai mult preocupate de situația politică din Ungaria sau Egipt („Жос мыниле де пе Ежипт!” / „Jos mînille de pe Ejipt!”), titra „Moldova Socialistă”), vizita echipei de fotbal din Brașov a fost descrisă cu lux de amănunte.

În ziarul „Moldova Socialistă” din 2 septembrie 1956 a apărut un amplu articol despre succesele fotbalului românesc în care era prezentată echipa vizitatoare. Iată câteva spicuri din acest articol (aici și în continuare am respectat ortografia originalului – n.a.):

„Jucătorii echipei [Energia-Steagul Roșu] sînt în vîrstă de 17-23 ani. Anul trecut, în legătură cu faptul, că echipa a fost complectată cu jucători tineri din rîndurile muncitorilor și tehnicenilor uzinei, ea ocupa ultimul loc în campionatul categoriei B. În sezonul de fotbal al anului curent ea se află în fruntea clasamentului seriei II a categoriei B. Din cele 14 jocuri, disputate pînă în prezent, ea a cîștigat 11, unul l-a terminat la egalitate și două – le-a pierdut. Cu toate că participă la campionatul categoriei B, doi jucători ai echipei – David și Hașotă – joacă în selecționata Republicii Norodnice Române.

⁸ *Biruința fotbaliștilor români*. În: *Moldova Socialistă*, nr. 205 (7012), 2 septembrie 1956.

Fig. 4. În toamna anului 1956 Energia-Steagul Roșu pentru prima dată a promovat în eșalonul superior al fotbalului românesc.

Toți jucătorii echipei lucrează la producție și în acelaș timp învață. Fotbaliștii Fusulan G., Proca N. și Bîrsan G., de pildă, învață la facultatea serală de mecanică a Universității din orașul Stalin; Ciripoi G., Aron G. și Zaharia O., sînt injineri la uzina de camioane”⁹.

Luni, 3 septembrie, stadionul Republican din Chișinău a fost arhiplin. Conform datelor oficiale la partida dintre Burevestnik și Energia-Steagul Roșu au asistat circa 35.000 de spectatori. La sigur este o cifră exagerată, deoarece capacitatea maximă a defunctului stadion Republican era de 22 000 de spectatori, iar în 1956 încă nu a fost finisată construcția ambelor peluze.

Arbitrul întîlnirii, Ilie Catânsus din Chișinău, a condus în teren următoarele formații:
Burevestnik: Eremeev – Liovkin, Potapov, Mirgorodski – Butîlkin, Markevici – Vațkevici, Danilov, Korotkov, Muhortov (Falomeev, 46), Bulkin. *Antrenor*: Serghei Polevoi.

Energia-Steagul Roșu: Constantinescu – Raicu, Marinescu, Percea – Zaharia, Aron – Hașoti, Fusulan, Proca, Kneipp (Maghet), David. *Antrenor*: Silviu Ploeștenu.

Partida s-a încheiat cu victoria chișinăuienilor (3-2), care la un moment dat conduceau cu 3-0 (au marcat: Vațkevici min. 5, 67, Raicu min. 53 – autogol). Oaspeții au redus din diferență pe final de meci prin golurile reușite de Hașoti (min. 75) și Maghet (min. 90).

Cronica întîlnirii din „Moldova Socialistă”, scrisă de Z. Reaboșapka și A. Șapirin, și intitulată „Un joc spectaculos”, se încheie astfel:

„Fotbaliștii din Chișinău au dominat majoritatea timpului și au meritat victoria. La dinamismul, care a caracterizat jocul de eri, au contribuit într-o mare măsură fotbaliștii români, dovedind o bună pregătire tehnică.

⁹ Primul meci internațional, in: Moldova Socialistă, nr. 205 (7012), 2 septembrie 1956.

Fig. 5. 4 septembrie 1956. Chișinău. Dineul oficial oferit de gazde. De la stînga la dreapta: neidentificat, Beglearov, Hașoti, Ponomariov, Ținkler, Șor. Primul din dreapta: Catânsus. Al doilea din dreapta: neidentificat. Sursa: arhiva lui Lev Șor.

Fig. 6. Rîndul din stînga: Șor, Pavlov, Butîlkin, neidentificat, Marinescu. Rîndul din dreapta: Ciripoi, Samohin, Kolei. Sursa: arhiva lui Lev Șor.

Ceeace se poate reproșa echipei Burevestnik este uneori lipsa de coeziune în linia de ofensivă, dragostea excesivă a unora dintre atacanți pentru minje, de care se dispart foarte greu chiar atunci, cînd ar trebui s-o paseze unui coechipier, lipsa de hotărîre în momentele decisive, cînd urmează să se tragă la poartă. La oaspeți s-a dovedit a fi mai slab compartimentul apărării, care nu întotdeauna a fost în stare să facă față atacurilor adversarului.

Dela început pînă la sfîrșit meciul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și perfectă sportivitate, publicul aplaudînd în măsură egală acțiunile reușite ale ambelor echipe”¹⁰.

¹⁰ Z. Reaboșapka, A. Șapirin, Un joc spectaculos, in: Moldova Socialistă, nr. 206 (7013), 4

Fig. 7. 30 octombrie 1956. Chișinău. Burevestnik în ajunul plecării în România (de la stânga la dreapta): Mironov, Pavlov, Șor, Samohin, Falomeev, Bulkin, Korotkov, Danilov, Vațkevi, Markevici, Butilkın, Mirgorodski, Potapov, Jucikov, Eremeev, Muhortov. Sursa: arhiva lui Lev Șor.

De menționat că acesta a fost primul meci internațional disputat de o echipă din RSS Moldovenească.

Pe 8 septembrie „stegarii” au disputat cel de-al treilea meci amical. Adversară a fost una dintre cele mai bune echipe ale URSS, Dinamo Kiev (în 1954 a câștigat pentru prima dată Cupa URSS, iar în 1956 a încheiat campionatul pe locul 4). Partida s-a disputat pe stadionul Republican, ce purta pe atunci numele lui Nikita Hrușciov (actualul NSK Olimpiiski), din capitala Ucrainei și s-a încheiat cu rezultatul de 1-1 (0-0). Gazdele au deschis scorul prin Victor Terentiev, însă oaspeții au reușit să egaleze.

După încheierea campionatului-1956 deja Burevestnik a întreprins un turneu în România. Între timp pe banca tehnică a grupării chișinăuene a fost instalat un antrenor... de talie europeană. Nimeni altul decât celebrul Victor Maslov¹¹.

Anume el a format marea echipă a lui Dinamo Kiev care a dominat fotbalul sovietic la mijlocul anilor 1960, creând premisele succeselor internaționale obținute de această formație în următoarele două decenii. Nu întâmplător publicația britanică World Soccer l-a inclus pe Maslov în lista celor mai buni 1950 de antrenori din ultima jumătate de secol¹².

Echipa Burevestnik a făcut primul popas în orașul Stalin, fiind cazată în hotelul Carpați. Pe 4 noiembrie s-a disputat meciul cu Energia-Steagul Roșu. În pofida frigului, stadionul Tineretului a devenit neîncăpător. Partida a fost arbitrată de iugoslavul Leo Lemešić.

septembrie 1956.

¹¹ *Кто есть кто в мировом футболе*, Москва, Библиотека еженедельника «Футбол», выпуск № 4, 1995, с. 47.

¹² Лобановский и Маслов вошли в число лучших тренеров 50-летия по версии World Soccer. Disponibil la: <https://www.sports.ru/football/68407364.html> (consultat 14.02.2024).

Fig. 8. Anul 1957. „Stegarii” întâmpinați cu flori în Gara Chișinău. Cel arătat de săgeată este legendarul jucător și antrenor brașovean, Nicolae Proca. În dreapta sus – Emanoil Hașoti, în vreme ce în prim-planul din dreapta – Gheorghe Aron. Sursa: lastegaru.net

Pe teren, cu mici excepții, și-au făcut apariția aceiași jucători care au evoluat și la Chișinău. La „stegarii” în locul portarului Constantinescu a evoluat Ghiță, iar la chișinăuieni mijlocușul Șor l-a înlocuit pe Markevici.

Scorul a fost identic cu cel de la Chișinău. Burevestnik a învins cu 3-2. Chiar și evoluția scorului a fost aceeași: 0-1, Korotkov (min. 7); 0-2, Muhortov (min. 23); 0-3, Danilov (72); 1-3, David (72); 2-3 Proca (88)¹³.

În celelalte două partide ale chișinăuienilor au fost consemnate două remize: 1-1 cu selecționata orașului Iași (8 noiembrie) și 0-0 cu Energia-Flacăra Ploiești (partida a avut loc pe stadionul Republicii din București în data de 11 noiembrie)¹⁴.

În 1957 se revine la formula clasică „toamnă-primăvară” a disputării campionatului României. În prima jumătate a anului a avut loc turneul dotat cu Cupa Primăverii, echipele Categoriei A fiind împărțite în două serii a câte 6¹⁵. Fiind o competiție mai degrabă amicală, formațiile din România au avut posibilitatea să întreprindă mai multe turnee internaționale.

Astfel, selecționata Dinamo (București/Orașul Stalin) a evoluat în RDG, Ungaria și Polonia, unde a jucat la egalitate cu echipele din Berlin și Magdeburg, a suferit înfrângere

¹³ Первое выступление футболистов «Буревестника» в Румынии, in: Советская Молдавия, № 260 (3612), 6 ноября 1956.

¹⁴ Fotbaliștii sovietici în România, in: Moldova Socialistă, nr. 264 (7071), 13 noiembrie 1956.

¹⁵ Romeo Ionescu, *Enciclopedia fotbalului românesc 1900–2000*, Vol. I, Ploiești, Editura Premier, 2000, p. 48-49.

Fig 9. 24 august 1957. De la Brașov în drum spre Sfântu Gheorghe fotbaliștii chișinăuieni au făcut un mic popas. Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Șor, Rașcetnov, Ținkler, Kolosov, neidentificat (probabil șoferul). La mijloc: Muhortov, Markevici, Butîlkin, Potapov, Danilov, Eremeev, Dereabin. Jos: Liovkin, Mirgorodski, Samohin, Polevoi. Sursa: Arhiva privată a lui Lev Șor.

în fața formației Ujpest Dozsa Budapesta și a învins Wisla Cracovia¹⁶. După acest periplu echipa a ajuns la Chișinău, unde pe 3 iunie a disputat un amical cu Burevestnik.

Dinamo Orașul Stalin era fosta echipă Unirea Tricolor București pe care comuniștii au transformat-o în Dinamo B și au exilat-o la Brașov (1950-1957), iar apoi la Cluj (1957-1958) și Bacău (din 1958)¹⁷.

Partida dintre Burevestnik și Dinamo București/Orașul Stalin a fost dominată de gazde și s-a încheiat cu scorul de 3-0. Eroul meciului a fost atacantul central Iuri Korotkov. El a marcat două goluri (min. 34, 48) și a dat pasa de gol (min. 88) pe care a fructificat-o vechea noastră cunoștință, Boris Bahmutov¹⁸.

La sfârșitul lunii iulie în vizită la Chișinău a sosit și Energia-Steagul Roșu. Deplasarea au făcut-o următorii fotbaliști: portari – C. Ghiță, C. Constantinescu, V. Câmpeanu; fundași – G. Bârsan, G. Marinescu, G. Percea; mijlocași – O. Zaharia, P. Popescu; atacanți – E. Hașoti, D. Szilagy, G. Fusulan, Z. David, N. Proca, G. Ciripoi.

Oaspeții au fost întâmpinați cu flori chiar în Gara din Ungheni. La sosirea în Chișinău reporterul gazetei „Moldova Socialistă” l-a intervievat pe Silviu Ploștenu. Iată ce a declarat antrenorul: „Sîntem foarte bucuroși de faptul, că întîlnirile dintre două echipe prietenești au devenit tradiționale. Anul acesta din nou ne întîlnim la Chișinău și în orașul Stalin. La actuala întîlnire noi îi prezentăm amatorilor de fotbal pe cei mai buni jucători ai noștri G. Marinescu, G. Percea, O. Zaharia, E. Hașoti, G. Fusulan, Z. David, N. Proca și pe un grup de tineri, care pentru prima dată vor participa la întrecerea internațională – C. Ghiță, G.

¹⁶ К нам, на фестиваль, în: Советская Молдавия, № 128 (3784), 2 июня 1957.

¹⁷ Mihai Ionescu, Răzvan Toma, Mircea Tudoran, *Fotbal de la A la Z: fotbalul românesc de-a lungul anilor*, București, Editura Mondocart Pres, 2001, p. 188-189.

¹⁸ Meci internațional de fotbal, în: Moldova Socialistă, nr. 129 (7240), 4 iunie 1957.

Fig. 10. Gabriel Stan a fost antrenor la FC Brașov și la Zimbru Chișinău.

Bîrsan, P. Popescu, G. Cerepoi. *Ne vom depune toată stăruința, pentru ca amatorii de fotbal din capitala Republicii Moldovenești să rămînă mulțumiți de jocul nostru*¹⁹.

Pe 25 iulie Energia-Steagul Roșu a învins formația chișinăuieană cu scorul de 3-1. Pe Republican (conform datelor oficiale) au fost prezenți 25 000 de spectatori. A arbitrat meciul Iacov Zolotariov.

Oaspeții au început mai bine jocul, dar gazdele au ratat două ocazii bune prin Korotkov (min. 13) și Vațkevici (min. 18). Scorul a fost deschis în min. 22 când David a fructificat o pasă primită de la Popescu. După pauză fundașii echipei gazdă din nou joacă neglijent și în min. 54 același David marchează golul doi. Korotkov a reușit să redupă din handicap, dar în min. 75 Proca restabilește diferența de scor.

„A fost un joc vioi și interesant, a delarat după meci Vasile Militaru, conducătorul delegației române. Echipa noastră și-a demonstrat întreaga măiestrie. Sîntem bucuroși că în această confruntare bine s-au prezentat tinerii noștri fotbaliști – Sighet (N8), Hașoti (N7) și Popescu (N5). La gazde mi-a plăcut jocul lui Ținkler, Butîlkin și Bahmutov. În general sîntem satisfăcuți de prestația jucătorilor noștri și în special de rezultatul întîlnirii. Ne-am luat revanșa pentru înfrîngerile suferite anul trecut”²⁰.

¹⁹ Fotbaliștii români la Chișinău, în: Moldova Socialistă, nr. 172 (7283), 25 iulie 1957.

²⁰ Третья международная встреча кишиневских футболистов, în: Советская Молдавия, № 173 (3829), 26 июля 1957.

Fig 11-12. Adrian Aliman, un înflăcărat suporter și cel mai bun cunoscător al fenomenului sportiv din Brașov, a postat pe pagina sa de Facebook la 20 decembrie 2016 următorul text: „Andrei Prodan este istoric și ziarist din Chișinău. Deține și un blog pe care abordează subiecte legate de istoria sportului din Republica Moldova (<https://andron-prodan.blogspot.com>). Unul dintre subiecte a fost chiar vizita echipei Steagul Roșu la Chișinău în 1956, temă care ne-a dat ocazia să ne împrietenim pe FB și să inițiem un schimb de informații și documente din epocă. Andrei mi-a pus la dispoziție materiale extrem de interesante din presa moldovenească și sovietică a vremii, materiale ce vor face, probabil, obiectul unui articol pe blogul La Stegaru. Drept recunoștință, în virtutea bunelor relații, am trimis la Chișinău câteva materiale marca FC Brașov, acum la 60 de ani de la vizita stegarilor în Moldova. Îi mulțumesc prietenului Sergiu Istrati pentru că a făcut posibil ca acestea să ajungă peste Prut. Fotografia pe care am primit-o de la Andrei este genială. Doi oameni minunați din Basarabia prezintă simbolul de suflet al unui oraș din Ardeal, sub privirile ocrotitoare ale domnitorului Ștefan cel Mare!”.

În ziua următoare pe calea aerului „stagarii” au plecat la Kuibîșev (în prezent Samara), unde pe 28 iulie au susținut un amical cu echipa locală Krîlia Sovetov (1-5), după care au revenit la Chișinău.

Pe 3 august Burevestnik și Energia-Steagul Roșu s-au confruntat din nou. De această dată au învins gazdele cu 3-1. „Chiar din primele minute, notează „Moldova Socialistă” din 4 august 1957, *fotbaliștii echipei Burevestnik deschid scorul. Ei au o vădită superioritate teritorială. Apoi urmează un șir de atacuri din partea oaspeților, și aceștea reușesc să egaleze rezultatul 1-1. În repriza a doua fotbaliștii chișinăuieni marchează în poarta oaspeților încă două goluri. Cu scorul de 3-1 se termină acest meci rapid, spectaculos. Echipa Burevestnik a îndreptățit așteptările miilor de amatori de fotbal: ea și-a luat revanșa pentru înfrînjerea, suferită în jocul precedent*”²¹. Golurile au fost marcate de Mihail Kolosov (min. 2), Valentin Falomeev (min. 59), Iuri Korotkov (min. 89), respectiv Emanoil Hașoti²².

²¹ Întâlnire internațională la fotbal, in: Moldova Socialistă, nr. 181 (7292), 4 august 1957.

²² Реванш взят, in: Советская Молдавия, № 181 (3837), 4 августа 1957.

La sfârșitul lunii august gruparea chișinăuiană întreprinde o vizită de răspuns. „La 21 august echipa de fotbal Burevestnik, scrie L. Soltanovici în „Moldova Socialistă” din 23 august 1957, *s-a întâlnit pe stadionul din orașul Stalin, Republica Populară Română, cu echipa locală Steagul Roșu. Acest meci spectaculos, ce a decurs într-o luptă sportivă încordată, s-a terminat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei din republica noastră. Spectatorii i-au aplaudat cu căldură lui Mihail Muhortov, care de data aceasta a jucat ca centru atacant și a marcat amîndouă golurile*”²³.

Și în celelate două meciuri Burevestnik a obținut victorii: 3-1 cu selecționata orașului Sfântu Gheorghe și 4-3 cu Energia Ploiești (campiona României din sezonul 1957/58)²⁴.

Pe parcurs legăturile fotbalistice dintre Chișinău și Brașov nu s-au întrerupt. E destul să amintim de Gabriel Stan (ultimul antrenor care a dus pe FC Brașov într-o cupă europeană, în sezonul 2001/02). În perioada 2002–2003 el a stat pe banca tehnică a Zimbrului cu care a eliminat celebra IFK Göteborg din Cupa UEFA (2002) și a câștigat Cupa Moldovei (2003)²⁵.

Întrebat care este cel mai frumos moment al carierei de antrenor, Gabi Stan, a răspuns: „Două din momentele frumoase îmi vor rămâne mereu în suflet. Primul este ocuparea locului 3 cu Steagu’ și calificarea echipei în Cupa UEFA, iar al doilea moment este eliminarea echipei IFK Göteborg (5-3 scor general), pe când antrenam Zimbru Chișinău, nimeni nu ne dădea nicio șansă înainte de dubla cu suedezi”²⁶.

În 2006, Valeriu Andronic a devenit primul basarabean care a jucat la FC Brașov. În sezonul 2006/07 el a disputat 9 meciuri și a marcat 1 gol pentru gruparea de sub Tâmpa.

Peste zece ani, un alt jucător din Republica Moldova, Sergiu Istrati, a îmbrăcat tricoul „galben-negru” al formației din Brașov. Fostul atacant al echipelor Rapid Ghidighici, Sfântul Gheorghe Suruceni, Milsami Orhei, Academia Chișinău, Saxan Ceadir Lunga, Kramfors-Alliansen (Suedia) și Spicul Chișcăreni, a avut un debut de senzație la formația brașoveană. Pe 6 august 2016, în prima etapă a Ligii 2, FC Brașov a jucat în deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, și a învins cu 3-2. Chișinăuianul, pe atunci în vârstă de 27 de ani, a marcat două goluri în minutele 9 și 27.

După meci „Gazeta Sporturilor” a scris: „Printre cei mai buni jucători ai „stegarilor” s-a aflat basarabeanul Sergiu Istrati, care a stabilit scorul pauzei cu o dublă. Atacantul a ajuns la Brașov la recomandarea amicului Romeo Surdu, care în așteptarea unui contract din străinătate se antrenează cu echipa sa de suflet. „Istrati a fost o surpriză plăcută, iar pentru aceasta trebuie să îi mulțumesc lui Surdu, pentru că el ni l-a recomandat. Când mi-a spus că are o viteză mai bună decât el, m-a convins pe loc și se pare că nu i-a înșelat așteptările”, a declarat Cornel Țălнар, antrenor FC Brașov”²⁷.

La sfârșitul anului 2016 am avut ocazia să mă întâlnesc cu Sergiu Istrati la Chișinău, care mi-a spus atunci: „Mă simt foarte bine la Brașov. În echipă formăm un grup unit. Pe teren toți jucătorii luptă unul pentru celălalt. Avem parte și de suporterii minunați. La fiecare

²³ L. Soltanovici, Echipa Burevestnik a obținut o biruință, in: Moldova Socialistă, nr. 197 (7308), 23 august 1957.

²⁴ Un turneu victorios, in: Moldova Socialistă, nr. 202 (7313), 29 august 1957.

²⁵ Alexei Popov, Serghei Lisevici, Zimbru – 60 de ani glorioși!, Chișinău, Editura Elan Poligraf, 2007, pp. 129-130.

²⁶ Și brașoveanul Gabi Stan a fost acolo... Disponibil la: <https://mytex.ro/sport/retragere-soc-si-bra-soveanul-gabi-stan-a-fost-acolo/> (consultat 14.02.2024).

²⁷ Victorie surprinzătoare pentru FC Brașov. Elevii lui Țălнар i-au învins pe cei de la Sepsi OSK. Disponibil la: <https://www.gsp.ro/fotbal/liga-2/victorie-surprinzatoare-pentru-fc-brasov-elevii-lui-talnar-i-au-invins-pe-cei-de-la-sepsi-osk-485319.html> (consultat 14.02.2024).

meci, inclusiv și cele din deplasare, simțim prezența lor. Vom depune toate eforturile pentru a obține promovarea în Liga 1 la finalul acestui sezon”.

Spre regret, acest obiectiv a fost ratat, formația încheind competiția doar pe locul 7. După finalul campionatului, FC Brașov a anunțat că echipa nu se va alătura noului sezon din Liga 2 și a fost declarată în faliment. În ediția 2016/17 compatriotul nostru a disputat 22 meciuri și a marcat 6 goluri.

În 2021, Sergiu Istrati, poreclit de antrenorul „stegarilor” Cornel Țălnar „sovieticul”, își amintea cu nostalgie: „Nu regret absolut nimic din perioada de la Brașov. Voi rămâne mereu cu amintirea debutului din meciul cu Sepsi, cu grupul de jucători și antrenori de la FC Brașov, dar și de modul în care am fost primit de suporterii. Acum, dacă privesc în urmă, cu toate problemele cunoscute din retur, eu rămân la părerea că am avut atunci cea mai bună echipă din Liga a 2-a”²⁸.

În actualul sezon Brașovul este reprezentat în campionatul României de două formații, Kids Tâmpa și SR Municipal, care evoluează în Liga 3, Seria 5. Sperăm că și amicitia fotbalistică dintre orașele noastre va fi reluată în curând.

VALERIU CUPCEA, PRIMUL COMENTATOR SPORTIV NĂSCUT ÎN BASARABIA

Valeriu Cupcea, the first sports commentator original from Bessarabia

CZU:

DOI:

Andrei PRODAN

Jurnalist, istoric,

secretar general al ziarului „Moldova Suverană”

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9361-7956>

E-mail: andreiprodan1971@gmail.com

Summary. The article describes the life and activity of the famous actor, director, screenwriter and pedagogue from the Republic of Moldova, Valeriu Cupcea. Special emphasis is placed on the story of the Master's passion for the sports phenomenon. In the premiere, it is mentioned that Valeriu Cupcea was the first sports commentator originally from Bessarabia.

Key words: Valeriu Cupcea, Argentina Cupcea-Josu, sports commentator, Burevestnik Chișinău, “Mihai Eminescu” Theater

Primul comentator sportiv din RSS Moldovenească a fost Nikolai Ședov, născut la Sankt-Peterburg în 1910 și stabilit la noi în republică în 1950¹. Dar cine a fost primul comentator sportiv originar din Basarabia? Răspunsul la această întrebare l-am aflat de la tata, Mihail Prodan. Deschizător de drumuri în acest domeniu la noi a fost ilustrul actor, regizor, scenarist și pedagog Valeriu Cupcea.

„Pentru moldoveni el a fost ca Kote Maharadze pentru georgieni, sau Nikolai Ozerov pentru ruși”, mi-a spus tata, care, deși a devenit om de știință (dr., conf. univ.)², în tinerețe a practicat sportul și pe parcursul vieții a manifestat un viu interes față de fenomenul sportiv³.

Acest fapt m-a mirat deoarece consideram că performanța de a fi primul îi aparține lui Efim Josanu, dar în aceiași măsură m-a bucurat fiindcă sunt prieten cu Nicu și Victor Josu, nepoții lui Valeriu Cupcea, foarte bine am cunoscut-o pe doamna Argentina Cupcea-Josu⁴, o femeie extraordinară, sora mai mică a celebrului actor și regizor, de ani buni îi cunosc și

¹ Борис Парфентьев, ...Вел репортаж Николай Шедов, in: Спорт курьер, № 4 (5), 1 februarie 1995. У микрофона Николай Шедов... Disponibil la: https://andron-prodan.blogspot.com/2017/11/blog-post_14.html (consultat 14.02.2024).

² In Memoriam. Михаил Продан. Disponibil la: <https://andron-prodan.blogspot.com/2018/02/in-memoriam.html> (consultat 14.02.2024).

³ Молдавские учёные-спортсмены. Disponibil la: <https://andron-prodan.blogspot.com/2018/08/20-2018-80.html> (consultat 14.02.2024).

⁴ Mihai Coțiu, Argentina Cupcea-Josu sau Marea doamnă a cuvîntului la ceas aniversar. Disponibil la: https://moldova-suverana.md/article/argentina-cupcea-josu-sau-marea-doamna-a-cuvintului-la-ceas-aniversar_18557 (consultat 14.02.2024); A trecut în neființă Argentina Cupcea-Josu, Marea doamnă a cuvîntului bine scris și rostit, in: Moldova Suverană, nr. 23 (2384), 5 martie 2019; S-au împlinit 90 de ani de la nașterea scriitoarei Argentina Cupcea-Josu. Disponibil la: <https://www.moldpres.md/news/2020/06/22/20004982> (consultat 14.02.2024).

²⁸ „Sovieticul” Sergiu Istrati a ajuns la CSM Focșani. Disponibil la: <https://www.monitorul-expres.ro/2021/02/23/cole-g-cu-stratila-si-dragomir-sovieticul-sergiu-istrati-a-ajuns-la-csm-focsani/> (consultat 14.02.2024).